

Во-вторых, формируется новая форма социальной стратификации - не по классовому, а по культурно-информационному признаку. Доступ к информации, цифровым технологиям и культурным ресурсам становится фактором социального неравенства.

В-третьих, усиливается роль символического капитала - признание, статус и влияние определяются не материальными, а культурными и коммуникативными ресурсами.

В то же время социокультурные трансформации создают предпосылки для появления новых форм солидарности - виртуальных сообществ, культурных сетей, гражданских движений, основанных на идеях открытости и диалога.

Проблема для определения места социокультурных трансформаций.

Ключевой проблемой для определения места социокультурных трансформаций в модели динамики духовной жизни является, на наш взгляд, проблема прогресса в культуре, его сущности и критериев. Общеизвестно, под прогрессом понимается такое направленное развитие, для которого характерен переход от менее совершенного к более совершенному. Он выражается в качественном и количественном усложнении системы,

– по крайней мере, основы именно такого понимания сущности прогресса заложены культурой европейской цивилизации, долгое время выступавшей (полагавшей себя) в качестве образца для других. При этом принципиальным оказывается не только количественное увеличение, например, суммы знания, но и качественная характеристика, выражающаяся, например, в наличии прорывных открытий в науке, способствующих появлению новых направлений в ней.

В качестве одного из критериев прогресса в культуре может выступать повышение уровня её организации: если в процессе динамики возрастает объём составляющих её элементов, а их объединяющие структуры усложняются, увеличивая количество связей и взаимодействий, а также растёт набор функций, т.е. действий, выполняемых социокультурным комплексом, то вся представленная совокупность изменений и может быть охарактеризована как прогресс в культуре.

Список литературы

1. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. - М.: Искусство, 1979.
2. Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляция. - М.: Добросвет, 2000.
3. Бурдьё П. Социология политики. - М.: Socio-Logos, 1993.
4. Дебор Г. Общество спектакля. - М.: Логос, 2000. (http://www.debord.ru/userfiles/Gi_Debor_-_obschestvo_spektaklya.pdf)
5. Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. - М.: Институт экспериментальной социологии, 1998. (https://lib.ru/CULTURE/LIOTAR/liotar.txt_with-big-pictures.html)
6. Сорокин П. Социальная и культурная динамика. - М.: Академический проект, 2000.
7. Фуко М. Археология знания. - М.: Прогресс, 1994. (<https://homeread.net/book/arheologiya-znaniya-mishel-fuko>)
8. Бауман З. Текучая современность. - СПб.: Питер, 2008. (https://www.prostranstvo.media/wp-content/uploads/2018/10/bauman_liquid_modernity_2008.pdf)
9. Гидденс Э. Последствия современности. - М.: Практикс, 2011.

ФОРМИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В ПРОГРАММНЫХ СТРАТЕГИЯХ ТЕЛЕКАНАЛОВ «РОССИЯ-КУЛЬТУРА» И «МАДАНИЯТ ВА МАЪРИФАТ»: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

Бакирова Аделя Станиславовна

Студентка 4 курса направления Журналистика, Филиал КФУ в городе Джизаке
adelyastanislovovna@gmail.com

Шагаева Алия Юнусовна

И.о. заместителя директора по учебной работе филиала КФУ в г.Джизаке
Кандидат педагогических наук, доцент
albaz2017@yandex.ru

Аннотация: В статье проводится сравнительный анализ специфики формирования национально-культурной идентичности в программном наполнении российского телеканала «Россия-Культура» и узбекского телеканала «Маданият ва маърифат». На основе теоретических подходов к пониманию идентичности и контент-анализа программных сеток и ключевых передач

авторы выявляют общие и отличительные черты в стратегиях двух каналов. Исследование показывает, что, несмотря на общую просветительскую миссию, каналы конструируют идентичность, опираясь на разные культурные коды, исторические нарративы и визуальные стратегии, что обусловлено спецификой государственной культурной политики России и Узбекистана.

Ключевые слова: национально-культурная идентичность, телевидение, медиа, «Россия-Культура», «Маданият ва маърифат», сравнительный анализ, контент-анализ, культурная политика.

FORMATION OF NATIONAL AND CULTURAL IDENTITY IN THE PROGRAMMING STRATEGIES OF THE TV CHANNELS “RUSSIA-KULTURA” AND “MADANIYAT VA MA’RIFAT”: A COMPARATIVE ANALYSIS

Bakirova Adelya Stanislavovna

4th-year student, specialty Journalism, KFU branch in Jizzakh

adelyastanislovna@gmail.com

Shagaeva Aliya Yunusovna

Acting Deputy Director for Educational Affairs, KFU branch in Jizzakh

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor

albaz2017@yandex.ru

Annotation: The article presents a comparative analysis of the formation of national and cultural identity in the programming strategies of the Russian TV channel “Russia-Kultura” and the Uzbek channel “Madaniyat va ma’rifat.” Based on theoretical approaches to the concept of identity and content analysis of programming grids and key broadcasts, the authors identify common and distinctive features in the strategies of the two channels. The study shows that, despite their shared educational mission, the channels construct identity through different cultural codes, historical narratives, and visual strategies, reflecting the specifics of the state cultural policies of Russia and Uzbekistan.

Keywords: national and cultural identity, television, media, “Russia-Kultura,” “Madaniyat va ma’rifat,” comparative analysis, content analysis, cultural policy.

“ROSSIYA-MADANIYAT” VA “MADANIYAT VA MA’RIFAT” TELEKANALLARI DASTURIY STRATEGIYALARIDA MILLIY-MADANIY IDENTIFIKATSIYANI SHAKLLANTIRISH: QIYOSIY TAHLIL

Bakirova Adelya Stanislavovna

Jizzax shahridagi QFU filiali, Jurnalistika yo‘nalishi, 4-bosqich talabasi

adelyastanislovna@gmail.com

Shagayeva Aliya Yunusovna

Jizzax shahridagi QFU filiali direktorining o‘quv ishlari bo‘yicha o‘rinbosari v.b.

pedagogika fanlari nomzodi, dotsent

albaz2017@yandex.ru

Annotatsiya: Maqolada Rossiyaning “Rossiya-Kultura” va O‘zbekistonning “Madaniyat va ma’rifat” telekanallari dasturiy strategiyalarida milliy-madaniy identifikatsiyani shakllantirish xususiyatlari taqqoslab tahlil qilinadi. Identifikatsiya nazariy yondashuvlari va dasturiy tahlil asosida mualliflar ikkala kanal strategiyasidagi o‘xshash va farqli jihatlarni aniqlaydilar. Tadqiqot shuni ko‘rsatadiki, umumiy ma’rifiy maqsadlarga qaramay, kanallar o‘z identifikatsiyasini turli madaniy kodlar, tarixiy narrativlar va vizual strategiyalar asosida shakllantiradi. Bu esa Rossiya va O‘zbekistonning davlat madaniyat siyosatining o‘ziga xos jihatlari bilan belgilanadi.

Kalit so‘zlar: milliy-madaniy identifikatsiya, televideniye, media, “Rossiya-Madaniyat” “Madaniyat va ma’rifat,” taqqoslama tahlil, kontent-tahlil, madaniyat siyosati.

Введение. В условиях глобализации и трансформации медиапространства роль телевидения как института формирования и поддержания национально-культурной идентичности не только не уменьшается, но и приобретает новые измерения. Особый интерес в этом контексте представляют специализированные культурно-просветительские каналы, чья миссия напрямую связана с

трансляцией культурных ценностей и конструированием «воображаемого сообщества». (Б. Андерсон).

Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью сравнительного изучения медиастратегий в разных национальных контекстах. Российский телеканал «Россия-Культура» и узбекский «Маданият ва маърифат» являются репрезентативными примерами для анализа того, как в странах с богатым историко-культурным наследием выстраивается диалог между традицией и современностью в медийном пространстве. Такое сопоставление позволяет выявить особенности формирования культурной идентичности в условиях глобализации, когда национальные медиа стремятся сохранить собственные ценности, одновременно адаптируясь к современным форматам и запросам аудитории. Изучение данных телеканалов способствует более глубокому пониманию того, как медиапространство отражает и формирует культурные приоритеты общества, укрепляя связи между прошлым, настоящим и будущим национальной культуры.

Целью статьи является выявление и сравнение специфики формирования национально-культурной идентичности в программных стратегиях телеканалов «Россия-Культура» и «Маданият ва маърифат».

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

1. Проанализировать миссию и программную стратегию каждого телеканала.
2. Определить ключевые темы, героев и нарративы, репрезентируемые в их контенте.
3. Провести сравнительный анализ и выявить общее и особенное в подходах к конструированию идентичности.

Методология исследования включает сравнительный анализ и контент-анализ программных сеток и конкретных передач за период с января по март 2024 года. Была разработана кодировочная анкета, включающая такие категории, как тематика (история, литература, искусство, наука, религия), тип героев (исторические личности, современные деятели культуры), хронологические рамки и визуально-стилистические особенности.

Основная часть.

1. Телеканал «Россия-Культура»: конструирование «великой культуры»

Анализ программной сетки телеканала «Россия-Культура» демонстрирует его ориентацию на каноническое представление о русской и мировой культуре. Ключевыми нарративами являются:

- **«Классическое наследие»:** значительная часть эфира посвящена русской литературе (Пушкин, Достоевский, Толстой), классической музыке (Чайковский, Рахманинов) и академическому искусству. Программы «Игра в бисер» и «ACADEMIA» представляют собой апелляцию к интеллектуальной элите и высокой культуре.

- **Исторический нарратив:** история России подаётся через призму достижений в науке, искусстве и государственности, с акцентом на «золотые» и «серебряные» века. Часто подчёркивается роль России как хранительницы культурных традиций и центра евразийской цивилизации.

- **Герои и символы:** в фокусе внимания — фигуры «гениев»: писателей, композиторов, учёных, чей вклад имеет вневременную и мировую ценность. Визуальный ряд строгий, камерный, нацеленный на углублённое восприятие.

Таким образом, «Россия-Культура» формирует идентичность, основанную на идее преемственности и принадлежности к великой классической культуре, выполняющей цивилизационную миссию.

2. Телеканал «Маданият ва маърифат»: возрождение культурного самосознания

Программная стратегия узбекского канала отражает курс на возрождение национального самосознания в контексте современных реформ.

- **Наследие Великого Шёлкового пути:** сквозной темой является представление Узбекистана как перекрёстка культур и цивилизаций. Это подчёркивается в программах о древних городах (Самарканд, Бухара, Хива), архитектуре и ремёслах.

- **Национальный ренессанс:** центральное место занимает наследие поэтов и мыслителей Востока (Алишер Навои, Абу Райхан аль-Бируни, Авиценна), которое позиционируется как фундамент современной узбекской культуры.

- **Символическое единство прошлого и настоящего:** в контенте активно сочетаются сюжеты о древней истории и достижениях современного Узбекистана в области науки, образования и искусства. Визуальный ряд яркий, насыщенный национальным колоритом, что создаёт ощущение праздника и живых традиций.

«Маданият ва маърифат» строит идентичность на основе гордости за уникальное историко-культурное наследие, являющееся основой динамичного развития в настоящем.

3. Сравнительный анализ: общее и особенное (Таблица 1)

Критерий	«Россия-Культура»	«Маданият ва маърифат»
Доминирующий нарратив	Преимственность и канон «великой культуры»	Национальное возрождение и синтез традиций
Ключевые герои	Гении искусства и науки (индивидуумы)	Поэты, мыслители, символы эпох (часть коллективного наследия)
Визуальная стратегия	Строгая, камерная, «академическая»	Яркая, динамичная, ориентированная на широкую аудиторию
Отношение к истории	Аналитическое, с акцентом на вклад в мировую культуру	Мифопоэтическое, с акцентом на уникальность и самобытность

Общим для обоих каналов является обращение к «золотому фонду» национальной культуры, ориентация на патриотическое воспитание и позиционирование культуры как основы государственности.

Заключение. Проведённое исследование позволяет сделать вывод, что телеканалы «Россия-Культура» и «Маданият ва маърифат», выполняя схожую социально-культурную миссию, используют различные модели формирования национально-культурной идентичности.

Телеканал «Россия-Культура» предлагает модель идентичности как причастности к общечеловеческому культурному наследию, где русская культура рассматривается как неотъемлемая часть мировой цивилизации и занимает одно из её центральных мест. В своей программной политике канал стремится подчеркнуть значение российской культуры как хранительницы традиций, духовных ценностей и творческих достижений, объединяющих разные поколения и народы. Основное внимание уделяется укреплению культурного статуса страны, её роли как важного участника мирового культурного процесса. В то же время «Маданият ва маърифат» выстраивает модель идентичности, основанную на идеях национального возрождения, сохранения исторической памяти и актуализации духовного наследия. Канал активно продвигает ценности узбекской культуры, демонстрируя её связь с общетюркским и исламским культурным пространством. При этом особый акцент делается на современном развитии национальной культуры, стремлении соединить традиции прошлого с культурными практиками настоящего, что формирует образ динамичного и открытого миру Узбекистана. Различие подходов двух телеканалов обусловлено особенностями исторического пути, культурной политики и приоритетов государств, которые они представляют. Несмотря на это, обе медиаплатформы выполняют важную миссию - сохраняют и передают культурные смыслы, формируют чувство принадлежности и гордости за национальную культуру. Проведённое исследование подчёркивает, что роль телевидения в формировании национально-культурной идентичности остаётся значимой и в современном медиaprостранстве. Полученные результаты могут быть полезны специалистам в области журналистики, культурологии, медиа-анализа и международных коммуникаций, а также могут стать основой для дальнейших сравнительных исследований в сфере культурной политики и развития национальных медиа.

Список литературы

1. Телеканал «Россия-Культура» <https://smotrim.ru/channel/4>
2. Телеканал «Маданият ва маърифат» <https://youtube.com/@madaniyatvamarifat>
3. Философия телевидения: теоретико-методологический анализ Азарян, Самир Генрихович. <https://share.google/LE2VyXRRS4ckkbwft>
4. Специализированные варианты телеканала и разнообразие жанров в нем Маржона Шухратовна Сагатова. <https://Doi.Org/10.36078/1590065689>

**ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ЦИФРОВОЙ СРЕДЫ НА РАЗВИТИЕ
СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЯЗЫКА**

Ибрагимова Феруза Рустамовна

преподаватель кафедры «Русский язык и литература» Ургенчский государственный педагогический институт